

5-шўъба: Ижтимоий гуманитар фанлар

ТАРИХ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ХОРИЖИЙ САЙЁҲЛАР ЭСДАЛИКЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14984083>

Ниёзов Жавлонбек Жаҳонгир ўғли

Тошкент Кимё Халқаро Университети Наманган филиали, Ижтимоий гуманитар фанлар
кафедраси ўқитувчиси.

Tel: +998 (93)-269-15-67. E-mail: javlonbek932691567@gmail.com

ЗНАЧЕНИЕ ВОСПОМИНАНИЙ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14964992>

Ниёзов Жавлонбек Жаҳонгир угли

Преподаватель кафедры социальных наук Наманганского филиала Ташкентского
международного университета Кимё.

Tel: +998 (93)-269-15-67. E-mail: javlonbek932691567@gmail.com

THE SIGNIFICANCE OF THE MEMORIES OF FOREIGN TOURISTS IN HISTORY TEACHING.

Ниёзов Жавлонбек Жаҳонгир угли

Teacher of the Department of Social and Humanitarian Sciences, Tashkent International
University of Kimyo, Namangan branch.

Tel: +998 (93)-269-15-67. E-mail: javlonbek932691567@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада тарих фанини ўқитиш жараёнида элчилик маълумотлардан фойдаланишнинг аҳамияти, мазмун-моҳияти ва усуллари ҳақида батафсил фикр юритилган. Тарих фанини ўқитишда сайёҳлар манбааларидан фойдаланишнинг усуллари, уларни тўғри танлай билиш ва ўз ўрнида қўллаш, шунингдек маълумотларнинг ғоявий мазмунини таълим-тарбиявий томондан чуқур ўзлаштиришнинг муҳим омилларини белгилашда фойдаланиладиган асосий мезонлар асослаб берилган.

Калит сўзлар: Дипломатик миссия, Ост-Индия, сивилизация, Ўрта Осиё, Россия, юнонлар, Туркистон. Александр Бёрнс, Кобул.

АННОТАЦИЯ

В данной статье подробно рассматривается значение, сущность и методы использования посольской информации в процессе преподавания истории. Обоснованы методы использования туристских источников в преподавании истории, умение правильно их выбирать и использовать, а также определение важных факторов глубокого усвоения идейного содержания информации с учебно-воспитательной стороны, основные используемые критерии. .

Ключевые слова: Дипломатическая миссия, Восточная Индия, цивилизация, Средняя Азия, Россия, греки, Туркестан. Александр Бернс, Кабул.

ANNOTATION

This article discusses in detail the importance, essence and methods of using embassy information in the course of teaching history. Methods of using tourist sources in the teaching of history, knowing how to choose and use them correctly, as well as determining the important factors of deep learning of the ideological content of the information from the educational and educational side. the main criteria used are justified.

Key words: Diplomatic mission, East India, civilization, Central Asia, Russia, Greeks, Turkestan. Alexander Burns, Kabul.

XIX асрда Ўрта Осиё минтақасида Британия ва Россия мақсадлари тўқнашуви рўй берди. Иккала мамлакат ҳам Ўрта Осиёда ўз таъсир доираларини кенгайтириш мақсадида ўзларининг вакиллари ҳамда айёқчиларини юбора бошлашди. Гарчи Британия номидан келган вакиллар ўз мақсадларига эриша олмаган бўлсаларда, улар Ўрта Осиё ҳақида ўз асарларида ва эсдаликларида жуда муҳим маълумотларни ёзиб қолдиришган. Шу нуқтаи назардан олиб қараганда, бу эсдаликларни ўрганиш бугунги кун манбашунослари олдидаги долзарб вазифалардан биридир.

Хусусан, XIX асрда Ўрта Осиё хонликларида бўлган инглиз вакиллари асарлари ва эсдаликларини ўрганиш бу давр ўлка тарихини янги далиллар ҳамда фактлар билан бойитади.

Шундай қилиб, ўраганилаётган даврда, инглизлар аллақачон Ҳиндистонда ўз мавқеларини мустаҳкамлаб олган ҳамда Афғонистон ва Ўрта Осиё учун кураш бошлаган эдилар. Инглизларга Ўрта Осиёнинг сиёсий аҳволи, географик мавқеи, аҳолиси, армияси ҳақида аниқ маълумотлар сув билан ҳаводек зарур эди.

XIX асрнинг 20-йилларида Ўрта Осиёга юборилган инглиз миссиялари, асосан, Англия буржуазияси томонидан юборилган бўлса, 30-йилларга келганда бу ишга Британия ҳукуматининг ўзи бевосита раҳбарлик қила бошлайди. Бу воқеа инглизларнинг пинхона режаларини амалга ошириш учун Ўрта Осиёга қатъий суратда кириб келишидан дарак берар эди. Бунинг асосий сабабларидан бири 1825-йилда Англияда бошланган инқироз бўлиб, у бутун Англия саноатининг деярлик кўпгина қисмини ўз ичига олган.

Оқибатда мамлакатнинг бутун иқтисоди катта зарар кўради. Бу оғир аҳволдан қутилиш учун инглиз ҳукумати XIX асрнинг 30-йилларида бутун Ўрта Шарқ ҳамда Ўрта Осиёни ўз таъсир доирасига олиш учун кенг миқёсда савдо ниқоби остида ўз дипломатик миссияларини бошлайди.

Бу борада 1819-1825-йилларда Ҳиндистондан Бухорога Британия ҳукумати томонидан махсус топшириқлар билан Виллиам Муркрофт ва Георг Требек экспедитсияси юборилади. Экспедитсиянинг расмий мақсади Ост-Индия компаниясининг отлиқ аскарлари учун “зотли отлар ахтаришдан” иборат эди. Ҳақиқатда эса, у Амурдарё водийсига инглизларнинг кириши мумкинлигини аниқлаш учун юборилган экспедиция бўлган. Инглиз вакиллари Ўрта Осиёнинг ҳеч қандай “зотли отлар”и эмас, балки балки унинг бозорларида мутлоқ Англия ҳукмронлигини ўрнатиш масаласи кизиқтирарди. Масалан, бу ҳақида биз қуйидаги асар орқали маълумот олишимиз мумкин: “W. Moorcroft and G. Trebeak. Travels in Himalayan provinces of Hindustan and the Panjab; in Ladakh and Kashmir; in Peshawar, Kabul, Kunduz and Bokhara from 1819 to 1825.” [Moorcroft W, Trebeak G.]. Ушбу муҳим манбанинг иккинчи жилди, бешинчи бўлимида Ўрта Осиёнинг асосий аҳолиси, ўзбеклар, тожиклар, қozoқлар ҳамда энг йирик шаҳарларидан Бухоро, Урганч, Қарши ҳақида маълумотлар келтирилган.

1831-1833-йилларда Ҳиндистондан Александр Бёрнс Кобул ва Бухорога юборилади. А. Бёрнсга ҳарбий ва географик маълумотлар тўплаш ва Кобул ҳамда Бухоро ҳоким доиралари билан савдо ва дипломатик алоқа боғлаш топширилгади. Ост-Индия компанияси лейтенанти Александр Бёрнс Ҳиндистондан Афғонистонга, ундан Бухорога сайёҳ сифатида келади. Бу саёҳат натижасида йиғилган далиллар ва шахсий кузатувлар “Travels into Bukhara” деб номланган уч жилдлик китобга асос бўлди [Burnes A] Китобнинг иккинчи жилд биринчи бобида Ўрта Осиёга умумий ва географик таърифлар берилади. Шаҳарлар кўриниши, тоғлар, дарёлар, ҳайвонлар, ўсимликлар, аҳоли ҳақида, иккинчи бобда Окс дарёси ва Орол кўли ҳақида маълумотлар берилади. Олтинчи бобда Хитойнинг Бухоро ва Қўқон билан

муносабатлари ёритилади. Саккизинчи бобда Туркистон қабилалари, чигатой ва ўзбеклар ҳақида маълумотлар келтирилган. Иккинчи бўлим саккизинчи бобда Бухоронинг қисқача тарихи, тўққизинчи бобда Бухоронинг ҳарбий ва сиёсий қудрати ҳақида, ўнинчи бобда эса Хива ёки Урганч шаҳри ҳақидаги маълумотлар берилади. Бу китоб яна шуниси билан қимматлики, Қадимги юнонлар, эрон ва ҳукмдорлар зарб эттирган тангалар, айниқса Афғонистон, Эрон, Бухоро, Хива, Хитой, Россия, Буюк Британия ўртасидаги савдо алоқалари ва маҳсулотлар нархлари қиёсий қилиб таҳлил қилинган.

1838-1840-йилларда Британия империяси Россия ва Хива хонлиги ўртасидаги дипломатик алоқаларнинг кескинлашганлигидан фойдаланиб, Ўрта Осиё хонликларига ўзларининг Аббот, Шекспир, Стоддарт ва Конолли каби жосусларни юборади.

Капитан Жеймс Аббот бошчилигида Хивага юриш учун янги экспедитсия ташкил этилади. Бу экспедитсия 1840-йили Хивага келади ва Аббот тез фурсатда хон билан учрашган. Абботнинг Хива хонлигида Англия таъсирини жорий қилиш учун қилган ҳаракати муваффақиятсиз бўлди. Аббот ўз мақсадини амалга ошира олмаган ва 1840-йил май ойида Новоалександровский истехкомида Россия ҳукумати томонидан қўлга олинган. Жеймс Аббот ўзининг ташрифи ва фаолиятини “James Abbot Narrative of a Mission to Khiva, Moscow and St.Petersburg” номли асарида ёзиб қолдирган [James A]

Инглиз ҳарбийлари ичида энг кўзга кўринганларидан бири полковник Стоддарт Англия Ташқи Ишлар министри Палмерсоннинг буйруғи билан Бухоро хонлигига 1838-йилда келган. Стоддартнинг асосий вазифаси Бухоронинг ҳоким амалдорлари билан Россияга қарши биргаликда кураш олиб бориш учун шартнома тузишдан иборат эди. Жеймс Аббот каби Стоддарт ҳам мувоффақиятсизликка учрайди. 1841-йили Бухоро амири Насруллохон томонидан томонидан зиндонга ташланган. Британия вакили полковник Стоддартни қутқариш баҳонаси билан Артур Конолли Хива хонлигига келади. Конолли Хива хонлигида кушбеги ва меҳтар билан

учрашган бўлсада, унинг фаолияти ҳам муваффақиятсиз бўлади. Конолли ҳам амир томонидан зиндонга ташланади ва 1842-йилда улар Бухоро амири Насруллохон томонидан қатл этирилади. Конолли қуйидаги асари орқали бизга Ўрта Осиё ҳақидаги маълумотларни беради, “Conoly A. Journet to the North of India overland from England through Russia, Persia and Afghanistan”. [Conoly. A.]

1843-йилда Стоддарт ва Коноллини тақдирини аниқлаш учун Ўрта Осиёга инглизлар Жозеф Волф исмли вакиллари жўнатадилар. Жозеф Волф “Wolf J. Narrative of a mission to Bokhara in the years 1843-1845 to ascertain the fate of Colonel Stoddart and Captain Connolly” [Wolf J] деб номланган асарида ўз фаолияти ва Ўрта Осиё ҳақида маълумотларни ёзиб қолдирган.

Ўрганилаётган давр бўйича кўрсатилиб ўтилган манбалар Ўрта Осиё тарихшунослиги ва манбашунослигида муҳим ўрин тутди. Бу манбаларни ўрганиш орқали биз Ўрта Осиё халқларининг ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ҳаёти ҳақидаги маълумотларни билишимиз мумкин. Мана шундай манбаларни топиш ва ўрганиш бугунги кун тарихчиларини Ўзбекистон тарихида янги саҳифалар очишга ундайди. Зеро, Ўрта Осиё ҳақида маълумот берувчи хорижий мамлакат вакиллари бежизга бу ўлкани ўрганишмаган. Ўрта Осиё тарихи дунё цивилизациясида муҳим ўрин тутган тарихдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

- [1]. W. Moorcroft and G. Trebeak. Travels in Himalayan provinces of Hindustan and the Panjab; in Ladakh and Kashmir; in Peshawar, Kabul, Kunduz and Bokhara from 1819 to 1825. Volume I, London, 1841.
- [2]. Burnes Alexandr. Travels into Bukhara; being account of a journey from India to Cabool, Tartary and Persia; a voyage on the Indus, with presents from the king of Great Britain; performed under the orders of the supreme government of India, in the years 1831, 1832 and 1833 by lieutenant Alexandr Burnes; Volume I, II, III. London. 1834.
- [3]. James Abbot Narrative of a Mission to Khiva, Moscow and St. Petersburg. – London. Smith, Elder. 1867. Volume 1.
- [4]. Conolly. A. Journey to the North of India overland from England through Russia, Persia and Afghanistan. London, 1838.
- [5]. Wolf J. Narrative of a mission to Bokhara in the years 1843-1845 to ascertain the fate of Colonel Stoddart and Captain Connolly. New York. 1845.